

Hermosa

PERO EXÓTICA
INVASORA

el caso del Lirio Amarillo

Autores

Biol. Luis Auyeros

Dra. Prof. Clara Rimondino

Lic. Mg. Yohana Riva

Dra. Biol. Tamara Maggioni

Lic. Lourdes Auyeros

Contenidos

<u>Ficha técnica</u>	4
<u>Introducción</u>	5
<u>Biología del Lirio Amarillo</u>	6
<u>Ciclo de vida</u>	7
<u>Requisitos ambientales</u>	9
<u>Potencial de invasión</u>	10
<u>Rápido crecimiento y propagación</u>	11
<u>Competencia con especies nativas</u>	12
<u>Historia de la invasión</u>	13
<u>En las provincias</u>	14
<u>En Áreas Protegidas</u>	15
<u>Hipótesis y mecanismos de control</u>	16
<u>Prevenir para no lamentar</u>	17
<u>Potenciales mecanismos de control</u>	18
<u>Nuestra propuesta</u>	19
<u>Bibliografía</u>	20

Ficha técnica

Nombre científico

Iris pseudacorus

Etimología

Iris. de la diosa griega del arco iris
psuda. de falso

Familia

Iridacea

Tipo de planta: acuática

Altura: hasta 1,5 m

Hojas: en forma de espada

Floración: flores amarillas brillantes de 3 pétalos de aproximadamente 8 cm de diámetro

Período de floración (en Argentina): octubre-diciembre

Hábitat natural: orillas de ríos, estanques, humedales y otros entornos acuáticos

Usos: ornamental, biorremediación, medicinal

Reproducción: principalmente sexual (a través de semillas) y asexual (clonación)

Estatus biogeográfico: nativa de Europa, Asia occidental y norte de África e invasora en el resto del mundo

Introducción

Biología del Lirio Amarillo

El Lirio Amarillo (*Iris psuedacorus*) es una planta acuática que pertenece a las Iridáceas (Iridaceae), una familia muy diversa conocida por incluir plantas con flores vistosas y ampliamente distribuida en todo el mundo. También se la conoce por otros nombres como lirio de agua, acoro amarillo, lirio espadaña, espadañal o espadaña fina.

Sus hojas tienen forma de espada y pueden llegar a alcanzar i hasta 2 metros de altura sobre la superficie del agua! El Lirio no es una planta anual (es decir, que muere todos los años). Por el contrario, es perenne: tiene un rizoma tuberoso, robusto y resistente que es capaz de absorber nutrientes y subsistir durante la época de invierno, mientras que su parte aérea, que incluye las hojas y los tallos, se renueva anualmente.

Una de sus características más distintivas es su llamativa floración: produce unas hermosas flores amarillas brillantes de aproximadamente 8 cm de diámetro.

Originario de Eurasia, específicamente de Europa, África del norte y el este de Asia, el Lirio Amarillo ha trascendido sus límites geográficos y ha sido introducido en todos los continentes, excepto la Antártida, con propósitos principalmente estéticos u ornamentales.

Otros usos asociados al Lirio, tanto en su rango de distribución nativo como en aquellos lugares donde ha sido introducida, incluyen la biorremediación, depuración de aguas residuales y medicina tradicional. En China, por ejemplo, donde también es exótico invasor, el Lirio ha sido ampliamente utilizado en zonas de humedales edificadas debido a su capacidad para absorber nitrógeno, fósforo y metales pesados. Y a pesar de su toxicidad, que desaconseja su consumo, a esta planta se le atribuyen propiedades en tratamientos contra la diarrea, la leucorrea (secreciones vaginales) y la dismenorrea (menstruaciones dolorosas).

Ciclo de vida

El Lirio Amarillo se reproduce tanto sexual como vegetativamente.

Reproducción Sexual:

- **Floración:** en la primavera y principios del verano, el lirio amarillo produce las llamativas flores amarillas. Estas flores tienen partes masculinas y femeninas, lo que facilita la polinización.
- **Polinización:** la polinización es llevada a cabo por insectos, especialmente abejas. El polen de las flores masculinas se transfiere a los estigmas de las flores femeninas, fertilizando los óvulos.
- **Formación de semillas:** después de la fertilización exitosa, se desarrollan las semillas en las cápsulas de las flores. Estas semillas están diseñadas para dispersarse en el agua, ya que el lirio amarillo es frecuentemente asociado con hábitats acuáticos.

Reproducción Vegetativa:

- **Rizomas:** el Lirio tiene rizomas gruesos y tuberosos que crecen horizontalmente bajo tierra. Estos rizomas almacenan nutrientes y son una fuente importante de reproducción vegetativa.
- **Brotación y fragmentación de rizomas:** los nuevos brotes pueden surgir directamente de los rizomas, permitiendo que la planta se propague lateralmente. También pueden surgir nuevas plantas a partir de los fragmentos de otro rizoma. En este caso, las nuevas plantas compartirán el mismo material genético que sus progenitoras, convirtiéndose en clones o copias casi idénticas.

Inicialmente se pensaba que el Lirio Amarillo se propagaba principalmente a través de la reproducción vegetativa de sus rizomas, lo que podría frenar su expansión. Sin embargo, estudios recientes centrados en el material genético han demostrado que **su propagación extraordinaria es el resultado de la reproducción sexual y la abundante producción de semillas.**

Requisitos ambientales

El Lirio Amarillo es una planta muy fuerte que **puede vivir en muchos lugares con condiciones ambientales bastante diferentes**, lo cual ha favorecido su propagación. La podemos encontrar desde el nivel del mar hasta los 300 metros de altura. Si bien el Lirio suele preferir sitios con mucha agua, también es capaz de crecer en suelos secos y arenosos. Puede, incluso, crecer emergente en el agua hasta los 25 cm de profundidad.

También es una planta **muy resistente** que puede aguantar condiciones ambientales bastante extremas. Aunque le gusta tener los “pies” mojados, puede sobrevivir en suelos secos por hasta 3 meses. Esto lo logra gracias a la presencia de un “rizoma”, una especie de bulbo que aguanta enterrado hasta que las condiciones se vuelven más favorables. Además, también tolera diferentes tipos de suelos, desde tierra con materia orgánica hasta barro espeso.

El Lirio Amarillo tiene una **forma única de crecer**. Puede tener sus raíces bajo el agua y sus hojas arriba, o puede contribuir a formar una especie de colchón que flota en el agua. Aunque no crece mucho cuando está completamente sumergido por la falta de oxígeno, sus raíces pueden aguantar mucho tiempo bajo el agua sin morir.

También es interesante que esta planta **puede vivir en lugares con sal**, incluso en agua tan salada como el mar!

Aunque suena muy resistente, el Lirio Amarillo tiene necesidades especiales. Le gusta tener mucho nitrógeno y prefiere suelos un poco ácidos. Puede aguantar el frío, pero sus pequeñas plantas jóvenes no sobreviven a temperaturas de invierno muy bajas. Es por ello que sólo la vamos a registrar casi con exclusividad en climas templados.

Potencial de invasión

Rápido crecimiento y propagación

Cuando decimos que una planta es **invasora**, nos referimos a aquella que crece rápidamente, ocupa mucho espacio y desplaza a otras plantas, como si quisiera "apoderarse" del lugar y no dejar espacio para las demás. Este crecimiento descontrolado puede afectar el equilibrio natural y generar problemas económicos al dañar cultivos y otros recursos locales. En contraste, las plantas exóticas son aquellas que no son originarias del lugar en donde están, pero que no crecen descontroladamente ni se expanden afectando los ecosistemas locales.

En Argentina, el Lirio Amarillo es un excelente ejemplo de planta exótica invasora. ¿Por qué?

1. Porque no es originaria de nuestro país (aquí lo de exótica);
2. Porque su rápido crecimiento y expansión generaron, y siguen generando, importantes impactos tanto ecológicos como económicos en los ecosistemas locales (aquí lo de invasora).

Pero, ¿cómo logra el Lirio ese éxito invasor? ¿Qué la ha ayudado a conquistar nuevos ambientes al punto de desplazar a las especies nativas? Varios estudios coinciden en apuntar a las características propias de su **biología reproductiva**.

¡Esta planta es como la súper invasora del mundo vegetal!

Se extiende fácilmente a nuevas áreas dispersando sus semillas y pedacitos de rizoma a través de los cursos de agua.

¿Por qué tiene tanto éxito? Porque puede expandirse rapidísimo desde fragmentos de su rizoma y sus semillas son como pequeños aventureros que flotan en el agua ¡por más de un año! Además, aguanta la falta de agua como una campeona, ¡sus rizomas pueden sobrevivir sin agua hasta por 3 meses!

¡Esta planta es una verdadera experta en conquistar territorios!

Competencia con especies nativas

Una vez que el Lirio Amarillo se establece en un lugar, cambia radicalmente cómo funciona todo el ecosistema. Esto afecta de manera negativa el hábitat crítico de las plantas y animales nativos. Después de escaparse de donde la plantaron originalmente, el Lirio se vuelve una especie “superinvasora” y problemática en distintos lugares!

Los humedales, en particular, sufren mucho con esta planta, ya que reduce la cantidad y variedad de muchas especies de plantas y animales nativos. También cambia cómo fluye el agua y atrapa el lodo con sus raíces. Con el tiempo, puede formar monocultivos que modifican completamente cómo se ven y funcionan los ecosistemas. En las ciudades, ha llegado a bloquear los sistemas de drenaje, y en granjas compite con los cultivos y puede ser tóxica para los animales.

⚠️ ¡Básicamente, el Lirio Amarillo se trata de una hermosa exótica invasora que genera muchos problemas! ⚠️

Historia de la invasión

En las provincias

El Lirio Amarillo fue registrado por primera vez en Argentina hace 80 años, en 1931, en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, la cantidad de lugares donde se ha visto ha ido aumentando gradualmente a lo largo del tiempo. Al principio, se informaba de uno o dos nuevos lugares cada 5 años hasta 1981. Después de ese año, la cantidad de lugares nuevos informados en cada intervalo de tiempo aumentó y varió entre dos y ocho. Es como si poco a poco se fuera extendiendo por más lugares en Argentina de manera más acelerada. Hoy, la especie se encuentra en 8 de las 23 provincias de Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Río Negro.

Hasta 1981

Hasta 2017

Desde 2018

El mayor número de registros en Buenos Aires y Córdoba, las dos provincias más pobladas de Argentina, confirma que **el patrón de introducción de esta especie refleja el de la actividad humana.**

En Áreas Protegidas

También hay registros de Lirio Amarillo dentro de Áreas Protegidas (AP). Las AP son lugares especiales de tierra o mar destinados a cuidar la diversidad de plantas y animales, así como los recursos naturales y culturales. La invasión por especies exóticas es ampliamente reconocida por los administradores de distintas AP como una amenaza significativa para su funcionamiento. Sin embargo, a nivel mundial y especialmente en América del Sur, todavía hay pocos estudios sobre especies invasoras en APs.

Hasta 2019, el Lirio había sido registrado en trece AP de Argentina. Entre estas trece, 4 tienen importancia a nivel internacional para la conservación en todo el mundo: dos Reservas de Biosfera (Reserva Natural Punta Lara y Reserva Natural El Destino), un Sitio RAMSAR (Parque Nacional Ciervo de los Pantanos) y un sitio del Patrimonio Mundial (Parque Nacional Aconquija). Además, 2 están clasificadas como Parques Nacionales (Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y Parque Nacional Aconquija).

La ocurrencia del Lirio Amarillo en La Reserva Natural de Usos Múltiples La Rancherita y Las Cascadas añade una ocurrencia adicional a este listado, sumando un total de **14 Áreas Protegidas invadidas por esta planta**.

**Comuna La
Rancherita y
Las Cascadas**

**31°45'25"S
64°27'32"O**

Hipótesis y mecanismos de control

Prevenir para no lamentar

Al igual que con todos los invasores prolíficos, la clave para controlar con éxito y de forma rentable a esta exótica invasora es prevenir nuevas introducciones o comenzar los esfuerzos de control mientras las poblaciones aún son pequeñas y manejables.

El éxito invasor del Lirio Amarillo está dado por una combinación de **3** grandes factores:

- 1- tiene un alto grado de vigor reproductivo
- 2- tiene una amplia gama de adaptabilidad
- 3- tiene pocos enemigos naturales

Esta planta puede reproducirse tanto de forma vegetativa como sexual, y es difícil de manejar una vez que se establece firmemente. Sin embargo, si se controla durante las primeras etapas de la invasión, hay un alto potencial para un control exitoso.

Pero, **¿cómo hacemos para combatir una población ya establecida y extendida?** 🤔

Potenciales mecanismos de control

Los mecanismos que existen para intentar controlar la expansión del Lirio en poblaciones ampliamente distribuidas incluyen:

Control mecánico: los métodos manuales o mecánicos que eliminan toda la masa de rizomas son ideales para controlar con éxito pequeñas manchas aisladas. Sin embargo, estos métodos demandan mucho tiempo y mano de obra, ya que incluso pequeños fragmentos de rizomas pueden volver a brotar. Además, el proceso de excavación perturba el suelo, puede fragmentar los rizomas y promover la germinación tanto del Lirio Amarillo como de otras especies indeseables presentes en el banco de semillas del suelo.

Control químico: algunos herbicidas han probado ser efectivos para controlar grandes extensiones de Lirio Amarillo. Sin embargo, los controles químicos nunca son recomendables, ya que los efectos de estos químicos sobre los organismos de ambientes acuáticos pueden llegar a ser devastadores y, en lo posible, deberían evitarse.

Control biológico: frente a la ineficiencia y los altos riesgos y costos económicos y de esfuerzo que implican los controles mecánicos y químicos, miembros de la comunidad científica de Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda unidos bajo la alianza "Sur Global" se encuentran investigando posibles controles biológicos. Los controles biológicos implican el uso de agentes biológicos (animales, plantas, hongos o bacterias) para controlar las poblaciones de otros organismos.

Nuestra propuesta

Aunque se conoce mucho sobre la biología y el crecimiento del Lirio Amarillo, aún se sabe muy poco cómo controlarlo de manera efectiva y eficiente.

En función de los últimos hallazgos sobre la biología reproductiva de la planta, que evidencian que se reproduce de manera mayoritariamente sexual, **proponemos remover las flores y/o frutas de las plantas cada año**, técnica conocida como "**dead-heading**", para prevenir el desarrollo de semillas y su dispersión.

Si bien esto no logrará erradicar las plantas, servirá para prevenir la expansión de la especie hacia áreas aún no invadidas.

Esta técnica deberá:

- 1 **repetirse** durante varios años consecutivos
- 2 ser acompañada por un **monitoreo constante** de las poblaciones afectadas
- 3 aplicarse en sitios que no tengan **ningún tipo de intervención** con el fin de evitar disturbios que puedan ocasionar la liberación de fragmentos de rizoma

Bibliografía

- Gallego-Tévar, B., Grewell, B. J., Whitcraft, C. R., Futrell, J. C., Bárcenas-Moreno, G., & Castillo, J. M. (2022). Contrasted impacts of Yellow Flag Iris (*Iris pseudacorus*) on plant diversity in tidal wetlands within its native and invaded distribution ranges. *Diversity*, 14(5), 326.
- Gaskin, J. F., Pokorny, M. L., & Mangold, J. M. (2016). An unusual case of seed dispersal in an invasive aquatic; yellow flag iris (*Iris pseudacorus*). *Biological Invasions*, 18, 2067-2075.
- Gervazoni, P., Sosa, A., Franceschini, C., Coetzee, J., Faltlhauser, A., Fuentes-Rodriguez, D., ... & Hill, M. (2020). The alien invasive yellow flag (*Iris pseudacorus* L.) in Argentinian wetlands: assessing geographical distribution through different data sources. *Biological Invasions*, 22(11), 3183-3193.
- Hill, D. J., Tarasoff, C., Whitworth, G. E., Baron, J., Bradshaw, J. L., & Church, J. S. (2017). Utility of unmanned aerial vehicles for mapping invasive plant species: a case study on yellow flag iris (*Iris pseudacorus* L.). *International Journal of Remote Sensing*, 38(8-10), 2083-2105.
- Tu, M. (18 de octubre de 2023). *Iris pseudacorus*. https://wiki.bugwood.org/Iris_pseudacorus.
- Xiong, W., Wang, H., Wu, Z., Xiao, K., Li, T., & Bowler, P. A. (2023). Ecological and economic impacts of alien invasive yellow flag (*Iris Pseudacorus* L.) in China. *Sustainability*, 15(7), 5905.

Gracias

**FUNDACIÓN
AMBIENTE
ARGENTINO**